

HUKUM LAUT INTERNASIONAL SECARA MENDALAM

Nurul Rahmadini Manggasali

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak - Papua

Email: rahmadiniulluk@gmail.com

Abstrak

Hukum laut adalah bagian hukum internasional. Setelah perang Dunia II berakhir, hukum laut menjalani perubahan-perubahan sebanding dengan rangkaian periode. Masa ini kedudukan hukum laut amat mencolok didalam menyusun sepanjang mana daya suatu negara tentang laut dan kekayaan yang muncul di dalamnya. Setiap negara memiliki wilayah tetap di mana ia berada pemberdayaan dan kedaulatan atas wilayah negara sendiri salah satu syarat penyebutan negara dalam KOnvensi Montevideo tahun 1933. Kedaulatan berarti memiliki wilayah yang pasti, sehingga setiap negara harus memiliki wilayah yang nyata dan batas-batas negara jika berdekatan dengan negara tetangga membuat batas antar negara dalam suatu perjanjian, suatu negara dibatasi oleh wilayahnya Negara lain, dapat terjadi di darat atau laut. UNCLOS tahun 1982 memuat ketentuan tentang 'delimitasi' atau penetapan batas laut tanpa referensi khusus untuk metode dan saran penetapan batas negara. Misalnya, kedua belah pihak disebutkan Batas laut harus ditetapkan untuk solusi yang adil contoh penetapan batas maritim adalah hubungan Australia dengan dan Timor Timur Timor-Leste adalah negara sebelumnya termasuk Sebagian wilayah Indonesia hingga akhirnya Timor Timur pada tanggal 20 Mei 2002 secara resmi memisahkan diri dan mendirikan negara baru Republik Demokrasi Rakyat Timor Timur. Freedom of navigation atau kebebasan navigasi adalah operasi Angkatan Laut dan Angkatan Udara AS memperkuat hak dan kebebasan diakui secara internasional dengan mempersengketakan klaim maritim. Dengan kata lain, klaim maritim yang berlebihan adalah pernyataan negara yang tidak sesuai dengan ketentuan UNCLOS melanggar hukum atau ilegal. Secara umum, klaim maritim dibesar-besarkan mengikuti dari dua macam teorema, yaitu teorema prima yang tidak konsisten dengan pembagian hak wilayah laut dan udara, dan kedua dengan pembatasan navigasi dan hak penerbangan yang berlebihan. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang terbentang luas dengan berbagai sumber daya perikanan laut merupakan aset penting bagi pembangunan negara dan peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang harus dilindungi dan dilestarikan. United Nations Convention on the Law of the Sea, (UNCLOS) disebut dengan KOnvensi hukum Laut Internasional yang mana adalah kesepakatan intrnasional yang didapatkan dari hasil Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa ke 3 tentang Hukum Laut (UNCLOS III) dimana berlangsung sejak 1973-1982. "Untuk keperluan pasal-pasal ini, istilah "landas kontinen" digunakan sebagai referensi dasar laut dan tanah di bawahnya yang berbatasan dengan pantai, tetapi Di luar perairan teritorial, hingga kedalaman 200 meter atau lebih Pembatasan, di mana eksploitasi sumber daya alam diizinkan di perairan atas sumber daya dari daerah di atas ke dasar laut dan bawah permukaan di daerah dasar laut yang serupa Berdekatan dengan pantai pulau". Sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat luas dan garis pantai yang panjang, lautan dan departemen kelautan Sangat strategis bagi Indonesia dalam segala hal Ekonomi dan lingkungan, sosial budaya, hukum dan keamanan. Hak lintas damai berdasarkan Pasal 17 Konvensi 1982 tentang Hukum Laut Ini memberikan hak untuk semua negara pantai dan terkurung daratan menikmati hak lintas damai melalui perairan teritorial. Proses produksi akuakultur mengindikasikan sistem produksi berbiaya rendah dengan teknologi ekstensif dan semi intensif sesuai dengan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki (Edwards, 2000 Demaine, 2009). Tercatat sejumlah

59,7% pembudidaya ikan berskala kecil di Indonesia dan 60% di Jawa Barat (DKP, 2008 dalam Fatchiya, 2010). Pertahanan yang salah aspek penting dari penjaminan keberadaan dan kelangsungan hidup Untuk bangsa dan negara. Negara pantai harus melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Pasal 192 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 menetapkan kewajiban ini, yang memberikan Bahwa : “Setiap bangsa mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungan lautnya”, setiap Negara juga memiliki hak berdaulat atau Kedaulatan untuk melakukan apapun di laut Pasal 193 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 menyatakan bahwa “setiap Negara memiliki hak berdaulat untuk mengembangkan kekayaan alam Mereka juga mematuhi kebijakan lingkungan masing-masing negara Menurut tugas masing-masing negara untuk melindungi dan melindungi Lindungi lingkungan laut”. Hukum laut adalah bagian hukum internasional. Jadi Laut Mati, Laut Kaspia dan Great Salt Lake di Amerika Serikat hukum tidak bisa dikatakan laut, karena laut tertutup dan tidak ia memiliki wilayah laut lain di dunia. Hubungan antara setelah krisis di Indonesia, Timor Timur dan Australia semakin sering terjadi. Laut secara hukum didefinisikan sebagai air laut yang terhubung dengan bebas diseluruh permukaan bumi. Meskipun itu adalah negara baru, konflik tidak bisa di jauhi oleh Timor-Leste, yaitu perselisihan antara Timor-Timur Timor Timur dan Australia. UNCLOS tahun 1982 memuat ketentuan tentang "delimitasi" atau penetapan batas laut tanpa referensi khusus untuk metode dan saran penetapan batas negara.

I. Pendahuluan

Hukum laut adalah bagian hukum internasional. Setelah perang Dunia II berakhir, hukum laut menjalani perubahan-perubahan sebanding dengan rangkaian periode. Masa ini kedudukan hukum laut amat mencolok didalam menyusun sepanjang mana daya suatu negara tentang laut dan kekayaan yang muncul di dalamnya.

Laut adalah serangkaian air asin mati Permukaan Bumi. Laut secara hukum didefinisikan sebagai air laut terhubung dengan bebas diseluruh permukaan bumi. Jadi Laut Mati, Laut Kaspia dan Great Salt Lake di Amerika Serikat hukum tidak bisa dikatakan laut, karena laut tertutup dan tidak ia memiliki dengan wilayah laut lain di dunia.

Setiap negara memiliki wilayah tetap di mana ia berada pemberdayaan dan kedaulatan atas wilayah negara sendiri salah satu syarat penyebutan negara dalam KOnvensi Montevideo tahun 1933 Kedaulatan berarti memiliki wilayah yang pasti, sehingga setiap negara harus memiliki wilayah yang nyata dan batas-batas negara jika berdekatan dengan negara tetangga membuat batas antar negara dalam suatu perjanjian, suatu negara dibatasi oleh wilayahnya Negara lain, dapat terjadi di darat atau laut.

UNCLOS tahun 1982 memuat ketentuan tentang ‘delimitasi’ atau penetapan batas laut tanpa referensi khusus untuk metode dan saran penetapan batas negara. Misalnya, kedua belah pihak disetujui Batas laut harus ditetapkan untuk solusi yang adil contoh penetapan batas maritim adalah hubungan Australia dengan dan Timor Timur Timor-Leste adalah negara sebelumnya termasuk Sebagian wilayah Indonesia hingga akhirnya Timor Timur pada tanggal 20 Mei 2002 secara resmi memisahkan diri dan mendirikan negara baru Republik Demokrasi Rakyat Timor Timur.

Meskipun itu adalah negara baru, konflik tidak bisa Dijauhi oleh Timor-Leste, yaitu sengketa perbatasan antara Timor-Timur Timor Timur dan Australia. Hubungan antara Australia dan Timor-Leste Timor Timur muncul hanya setelah pemisahannya dari Indonesia, tetapi hingga hari ini Itu berlangsung lama sebelum Timor-Leste menjadi sebuah negara. Hubungan antara Setelah krisis di Indonesia, Timor

Timor dan Australia semakin sering terjadi. Bantuan memperkuat perjuangan rakyat Timor untuk kemerdekaan Australia bergerak menuju kemerdekaan. Namun, hubungan kedua negara, Timor-Leste dan Australia, tidak demikian Menunggu adalah hal yang baik, tetapi karena hubungan kedua negara menjadi buruk Ditentukan oleh dua kepentingan bersama, kedaulatan teritorial atau Perbatasan dan sumber daya alam adalah masalah bagi kedua negara. Kedua hal ini bukanlah masalah baru, melainkan masalah yang rumit Karena berakar pada proses perubahan hukum internasional.

II. Isi Pembahasan

A. Prinsip Kebebasan Navigasi

Sebuah strategi luar negeri Amerika Serikat yang dilakukan melalui pelayaran di area laut yang dinyatakan secara resmi menurut Hukum Laut Internasional. Konflik Laut China Selatan menjadi pembahasan dunia internasional karena melibatkan beberapa negara, yang kebanyakan negaranya yaitu negaranegara di kawasan Asia Tenggara. Dalam penyelesaian konflik tersebut terdapat beberapa upaya seperti Declaration on the Conduct (DOC) oleh para Menteri Luar Negeri negara anggota ASEAN, yang ditandatangani di Manila pada 22 Juli 1992 untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di LCS.

Sepuluh tahun kemudian, ASEAN mengeluarkan Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan (DOC) dengan China ditandatangani di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 November 2002. Selesai komitmen negara-negara anggota ASEAN dan China terhadap aturan hukum internasional, penghormatan terhadap kebebasan navigasi di LCS, ketentuan berdebat dengan damai dan menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan konflik. Sejak saat itu, program US FON telah dijalankan di seluruh dunia Tahun 1979. Kemudian pada tahun 2014 FON dengan operasi militer dilakukan di LCS.

Freedom of navigation atau kebebasan navigasi adalah operasi Angkatan Laut dan Angkatan Udara AS memperkuat hak dan kebebasan diakui secara internasional dengan mempersengketakan klaim maritim. Dengan kata lain, klaim maritim yang berlebihan adalah pernyataan negara yang tidak sesuai dengan ketentuan UNCLOS melanggar hukum atau ilegal. Secara umum, klaim maritim dibesar-besarkan mengikuti dari dua macam teorema, yaitu teorema prima yang tidak konsisten dengan pembagian hak wilayah laut dan udara, dan kedua dengan pembatasan navigasi dan hak penerbangan yang berlebihan.

Program FON Amerika juga untuk mendukung fitur UNCLOS yang merupakan rezim hukum yang mengatur semua penggunaan lautan dan sumber dayanya. DI DALAM UNCLOS membahas laut tertutup atau semi tertutup di BAB IX Pasal 122 sampai dengan 123. Pasal 122 menyatakan bahwa laut atau laut tertutup setengah tertutup adalah teluk, lembah laut atau laut yang dikelilingi dua atau lebih negara dan dihubungkan oleh lautan atau samudra lain alur sempit atau seluruhnya terutama laut teritorial dan dua zona ekonomi eksklusif atau lebih negara pantai.

(FREEDOM OF NAVIGATION AMERIKA DI LAUT CHINA SELATAN)

B. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang terbentang luas dengan berbagai sumber daya perikanan laut merupakan aset penting bagi pembangunan negara dan peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang harus dilindungi dan dilestarikan. Oleh karena itu,

sumber daya perikanan laut harus dianggap sebagai sumber daya alam yang paling penting dan digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Pernyataan di atas bukan sekadar contoh, melainkan fakta yang banyak didukung oleh para ilmuwan dan organisasi terkait. Keadaan ini dapat dijelaskan dengan beberapa fakta: Indonesia merupakan negara maritim terbesar karena memiliki wilayah laut terluas di dunia dengan luas 5,8 juta km² yang merupakan wilayah daratan Indonesia sehingga tidak heran bahwa Indonesia dianggap sebagai negara. . . Sumber daya laut yang sangat potensial.

Menurut hukum Indonesia no. No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Indonesia, setelah berlakunya United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982, wilayah pemukiman Indonesia adalah wilayah negara Republik Indonesia dan wilayah hukum Indonesia, dengan luas wilayah laut seluas 5,8 juta kilometer persegi. , Wilayah kepulauan dan laut teritorial Indonesia: 3,1 juta kilometer persegi, luas zona ekonomi eksklusif: 2,7 juta kilometer persegi, panjang garis pantai 81.290 kilometer persegi. Dengan luas zona ekonomi eksklusif 2,7 juta kilometer persegi, Indonesia tercatat sebagai negara terluas di ZEE, antara lain Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Kanada, Uni Soviet, Jepang, Brasil, Meksiko, Chile, Norwegia, India, Filipina, Portugal, dan Republik Madagaskar dan Indonesia, tentang sumber daya laut di zona ekonomi eksklusif. Oleh karena itu, Indonesia memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi, mengembangkan, mengelola, dan melindungi sumber daya alam laut di zona ekonomi eksklusif.

(ELVANDO & AHMAD, 2023)

C. Masalah dalam Penerapan UNCLOS

United Nations Convention on the Law of the Sea, (UNCLOS) disebut dengan Konvensi hukum Laut Internasional yang mana adalah kesepakatan internasional yang didapatkan dari hasil Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa ke 3 tentang Hukum Laut (UNCLOS III) dimana berlangsung sejak 1973-1982. Konvensi mendefinisikan hak-hak dan tanggung jawab negara pemanfaatan lautan di dunia mengembangkan pedoman bisnis, Manajemen Lingkungan dan Sumber Daya kekuatan laut. kesimpulan konvensi Pada tahun 1982, diganti Perjanjian Laut Internasional 1958 UNCLOS mulai berlaku Tahun 1994, Guyana setahun kemudian Menjadi negara ke-60 menandatangani perjanjian. saat sekarang Itu ada di 158 negara, termasuk Uni Eropa Eropa, yang telah mengaksesi Konvensi tersebut.

Dalam menyusun Konvensi ini, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima instrumen ratifikasi dan akses, sedangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa Negara memberikan dukungan Ikut serta dalam Musyawarah Nasional kebiasaan. negara-negara bersatu tidak bekerja operasi langsung berlangsung kebiasaan. Peran PBB hanya melalui organisasi dunia menangani masalah maritim dan lautan. Pengembangan memperkuat kapasitas regulasi (penegakan hukum maritim).

(WILIAWATI, DANIAL, & MUIN, 2022)

D. Landas Kontinen

Di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun Internasional I 1958 (UNCLOS I 1958) di Jenewa. Definisi lengkap landas kontinen dalam Pasal 1 Konvensi Perserikatan Bangsa-

Bangsa pertama tentang Hukum Laut tahun 1958 tentang Landas Kontinen berbunyi sebagai berikut:

"Untuk keperluan pasal-pasal ini, istilah "landas kontinen" digunakan sebagai referensi dasar laut dan tanah di bawahnya yang berbatasan dengan pantai, tetapi Di luar perairan teritorial, hingga kedalaman 200 meter atau lebih Pembatasan, di mana eksploitasi sumber daya alam diizinkan di perairan atas sumber daya dari daerah di atas ke dasar laut dan bawah permukaan di daerah dasar laut yang serupa Berdekatan dengan pantai pulau". Definisi landas dalam Pasal 1 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketiga tentang Hukum Laut tahun 1958 Benua menentukan batas-batas landas kontinen, yaitu:

- a. Dasar laut dan tanah di bawahnya di luar jangkauan laut territorial Kedalaman 200m untuk eksplorasi dan pengembangan sumber daya kekayaan alamnya.
- b. Dasar laut dan tanah di bawahnya pada kedalaman lebih dari 200 meter Sejauh mana kemampuan teknis dapat dieksplorasi dan untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya (standar "teknis Ketersediaan").

Menurut UNCLOS III 1982 Pasal 76 ayat 1 dan 5 Batas-batas landas kontinen adalah sebagai berikut: Landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya Wilayah bawah laut di luar seluruh laut territorial Wilayah daratannya secara alami meluas ke tepi luar Margin benua, atau jarak 200 mil laut dari garis pangkal Titik pengukuran lebar laut territorial Batas-batas benua tidak sampai sejauh itu". Landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan daratan dari daerah di bawah permukaan laut di bawah permukaan laut Perpanjangan alami dari wilayahnya di seluruh wilayah terestrial ke sekitarnya Di luar tepi benua, atau sampai dengan 200 mil laut dari garis pangkal Diantaranya, lebar laut territorial diukur bila tepi luar tepian kontinen tidak diukur Dapatkan jarak itu.

E. Kewajiban Negara dalam Mengelola Sumber Daya Hayati di Laut

Sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat luas dan garis pantai yang panjang, lautan dan departemen kelautan Sangat strategis bagi Indonesia dalam segala hal Ekonomi dan lingkungan, sosial budaya, hukum dan keamanan. Meski begitu, selama ini industri masih kekurangan Perhatian serius dibandingkan dengan industry daratan. Era Visioner Pemerintahan Presiden Joko Widodo Membangun "mewujudkan Indonesia berdaulat, Kepribadian mandiri yang bekerja sama satu sama lain " memberikan harapan dan mengembalikan semangat Ketuk potensi ke Xinghai sumber daya alam laut. Wujudkan visi selanjutnya Misi yang diungkapkan: Mewujudkan ketahanan nasional mampu mempertahankan kedaulatan teritorial, memelihara Mencapai kemandirian finansial dengan mengamankan sumber daya lautan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia negara kepulauan; mewujudkan masyarakat yang maju.

Keberlanjutan dan Demokrasi Berbasis Negara hukum; Mewujudkan politik luar negeri yang bebas aktif dan Memperkuat jati diri sebagai bangsa maritim; Manifes Kualitas hidup yang tinggi, maju, tingkat tinggi bagi masyarakat Indonesia kemakmuran, membangun bangsa yang berdaya saing; Menjadikan Indonesia sebagai negara maritim perbaikan diri, perbaikan diri berdasarkan kepentingan nasional; dan Terwujudnya masyarakat dengan individualitas yang mendalam budaya. Tiga dari tujuh tugas yang terlibat Maritim dan status Indonesia sebagai

negara kepulauan. Bentuk Badan Koordinasi Kelautan dan sumber. Selain visi dan misi, presiden juga Konsep "poros maritim" dan "tol maritim" diusulkan. Mengidentifikasi prioritas untuk pengembangan sektor maritim adalah penting Masuk akal dari sudut pandang sejarah negara. Leluhur Negara ini dikenal sebagai negara bahari atau negara maritim Dan menang di lautan kehidupan sebelumnya Kolonialisme, melalui perdagangan antar pulau.

(htt)

F. Hak Lintas Damai

Hak lintas damai berdasarkan Pasal 17 Konvensi 1982 tentang Hukum Laut Ini memberikan hak untuk semua negara pantai dan terkurung daratan menikmati hak lintas damai melalui perairan teritorial. Selanjutnya, Pasal 18, ayat 1, Konvensi Jelaskan konsep navigasi melalui perairan territorial membutuhkan:

a. Menyeberangi laut tanpa memasuki perairan pedalaman, tanpa menginap Tempat berlabuh di laut atau fasilitas pelabuhan di wilayah laut pedalaman; dan atau

b. Berlalu ke atau dari pelayaran darat atau singgah di Pusat laut atau fasilitas pelabuhan. Ayat 2 menegaskan bahwa pengangkatan anak secara damai sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Puncak harus terus menerus, langsung dan secepat mungkin, termasuk berhenti atau Jangkar dapat diturunkan selama terkait dengan navigasi normal atau diperlukan. Karena keadaan yang tidak dapat dihindari, temui kesulitan dan berikan bantuan rakyat.

G. Shipping dan Mining

a. Shipping

Sejarah definisi Short Sea Shipping (SSS) dimulai pada tahun 1982 dan diciptakan oleh Balduini, yang mengatakan bahwa SSS adalah transportasi laut antara pelabuhan suatu negara dan antara pelabuhan suatu negara dengan pelabuhan negara tetangga. Pada tahun 1993, Criley dan Dean mendefinisikan SSS berdasarkan ukuran maksimal kapal hingga 5000 gross ton. Hal yang sama dikatakan oleh Bagchus dan Kuipers (1993), yang mendefinisikan SSS dalam ukuran kapal. Bjornland (1993) mengemukakan bahwa SSS adalah pengangkutan barang melalui laut tanpa melintasi lautan. Marlow et al., (1997), SSS dijelaskan dalam hal kriteria teknis seperti ukuran dan jenis kapal, muatan yang diangkut (cargo), pelabuhan, jaringan dan system informasi. Pada tahun yang sama (1997), Stopford melihat SSS sebagai pengumpulan dan layanan lain dalam persaingan jalam.

(AULIA & PRADONO)

b. Mining

Penambangan data adalah "analisis data pengamatan (biasanya besar) untuk menemukan Hubungan Tak Terduga dan Data Ringkasan dengan cara yang segar dan mudah dipahami Berguna untuk pemilik data". Untuk mencapai tujuan ini, data mining digabungkan. Ada banyak metode yang tersedia, seperti mesin pembelajaran, pengenalan pola, statistik, database dan Visualisasi (Cabena et al. [9]). penggunaan data Penambangan biasanya mengikuti urutan tertentu menjelaskan enam tahapan umum Pekerjaan data mining meliputi: tahap pemahaman Bisnis; fase pemahaman data; fase persiapan data, fase pemodelan, fase evaluasi, dan terkait aplikasi. Penambangan data

memiliki banyak fungsi. Beberapa Tugas data mining adalah untuk menggambarkan, memperkirakan, memprediksi, mengklasifikasikan, mengelompokkan, dan asosiasi.

H. Aquaculture

Berkontribusi terhadap 44,1% dari total produksi ikan dunia pada tahun 2014 dan persentase ini terus meningkat setiap tahun. Negara-negara Asia mendominasi 88,91% dan Indonesia berada di urutan kedua dengan kontribusi 5,77% dari produksi ikan budidaya dunia (FAO, 2016). Kondisi akuakultur Indonesia sendiri cenderung mengalami kenaikan produksi yang signifikan sejak tahun 2003, dengan volume produksi 13,7 juta ton pada tahun 2013 (Pusdatin KKP, 2013). Kondisi empiris menunjukkan karakteristik akuakultur di pedesaan didominasi oleh pembudidaya berskala usaha kecil (small scale fisheries), menerapkan teknologi konvensional, serta sulit meningkatkan produktivitasnya karena aksesibilitas rendah terhadap modal, teknologi, informasi dan pasar, serta rendahnya kapasitas (Edward, 2000; FAO, 2008).

Proses produksi akuakultur mengindikasikan sistem produksi berbiaya rendah dengan teknologi ekstensif dan semi intensif sesuai dengan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki (Edwards, 2000; Demaine, 2009). Tercatat sejumlah 59,7% pembudidaya ikan berskala kecil di Indonesia dan 60% di Jawa Barat (DKP, 2008 dalam Fatchiya, 2010).

Sebesar 55,8% dari total 4,5 juta pembudidaya adalah pembudidaya ikan air tawar (Pusdatin KKP, 2013). Kabupaten Tasikmalaya sendiri sebagai salah satu sentra akuakultur di Jawa Barat memiliki 87.532 orang dan 344 kelompok pembudidaya ikan yang tersebar di 39 kecamatan. Komoditas usaha yang dominan adalah ikan air tawar yang sebagian besar dikelola secara sederhana sampai semi intensif, terintegrasi di lahan sawah (minat padi) dan kolam air tenang pada skala kecil.

(HERMAWAN, AMANAH, & FATCHIYA, 2017)

I. Kewajiban Negara dalam Melindungi Keamanan Navigasi di Laut

Pertahanan yang salah aspek penting dari penjaminan keberadaan dan kelangsungan hidup Untuk bangsa dan negara. Tujuan pertahanan negara membela kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keamanan semua negara dan bangsa. usaha pertahanan negara dipertimbangkan dengan baik Tren perkembangan lingkungan strategis yang mereka hadapi. Upaya pertahanan tidak hanya mengacu pada masalah keamanan tradisional, tetapi juga membahas isu-isu non-tradisional, seperti tindakan apa pun Ancaman terhadap kedaulatan, integritas, dan kesatuan bangsa dan negara Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut lokasi Secara geografis, Indonesia memiliki berbatasan dengan 3 negara luas tanah, dan lulus sepuluh negara-negara laut. Adapun negara dengan perbatasan Pendaratan di Indonesia, yang meliputi: Malaysia, Papua Nugini (PNG) dan Timor Timur. Indonesia harus bekerja keras melindungi daerah perbatasan batas. daerah perbatasan Memiliki nilai strategis dukungan Indonesia Dikembangkan dengan sukses. Berhasil dikembangkan ini representatif Nilai kedaulatan suatu negara. Dari perbatasan maka akan mendorong Pertumbuhan ekonomi Acara Budaya dan Komunitas lain akan satu sama lain pengaruh antar negara sehingga mempengaruhi strategi Keamanan dan Pertahanan Nasional.

(ATIKA, 2107)

J. Kewajiban Negara dalam Mengatasi Pencemaran Laut

Pencemaran laut adalah fenomena yang terjadi karena kelalaian Terjadi secara langsung atau tidak langsung pada manusia. Tercemar Laut menyebabkan penurunan kapasitas produksi dari laut, Produktivitas laut dan pencemaran sumber daya laut. UNCLOS Aturan, tindakan, dan penggunaan yang dijelaskan oleh Internasional atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 tentang Hukum Laut Melaut di dalam negeri dan/atau internasional. Kegiatan pencemaran berasal dari Sektor dan pencemar bukan hanya negara tetapi Kehadiran perusahaan juga dapat memicu munculnya polusi, khususnya Di perairan yang merembes ke arus, ikuti juga Gelombang angin memasuki wilayah negara lain.

Negara pantai harus melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Pasal 192 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 menetapkan kewajiban ini, yang memberikan Bahwa : "Setiap bangsa mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungan lautnya", setiap Negara juga memiliki hak berdaulat atau Kedaulatan untuk melakukan apapun di laut Pasal 193 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 menyatakan bahwa "setiap Negara memiliki hak berdaulat untuk mengembangkan kekayaan alam Mereka juga mematuhi kebijakan lingkungan masing-masing negara Menurut tugas masing-masing negara untuk melindungi dan melindungi Lindungi lingkungan laut". Dua pasal di atas sangat jelas Sebutkan hak negara untuk menjelajah dan pengembangan lepas pantai, tetapi pada saat yang sama masing-masing negara berusaha untuk mencegah kerusakan atau Polusi laut.

(NASUTION, 2020)

III. Kesimpulan

Ringkasan

Sejak saat itu, program US FON telah dijalankan di seluruh dunia Tahun 1979. Kemudian pada tahun 2014 FON dengan operasi militer dilakukan di LCS. Sumber daya laut yang sangat potensial. Dengan kata lain, klaim maritim yang berlebihan adalah pernyataan negara yang tidak sesuai dengan ketentuan UNCLOS melawan hukum atau ilegal. Menurut hukum Indonesia no. Kebebasan navigasi atau kebebasan navigasi adalah operasi Angkatan Laut dan Angkatan Udara AS memperkuat hak dan kebebasan yang diakui secara internasional dengan mempersengketakan klaim maritim. Menyelesaikan komitmen negara-negara anggota ASEAN dan China terhadap aturan hukum internasional, penghormatan terhadap kebebasan navigasi di LCS, ketentuan berdebat dengan damai dan menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan konflik. Konflik Laut China Selatan menjadi perbincangan dunia internasional karena melibatkan beberapa negara, yang kebanyakan negaranya adalah negaranegara di kawasan Asia Tenggara. A. Prinsip Kebebasan Navigasi

Sebuah strategi luar negeri Amerika Serikat yang dilakukan melalui pelayaran di area laut yang dinyatakan secara resmi menurut Hukum Laut Internasional. Tercemar Laut menyebabkan penurunan kapasitas produksi dari laut, Produktivitas laut dan pencemaran sumber daya laut. Negara pantai harus melindungi dan memelihara lingkungan laut. Secara umum, klaim maritim dibesar-besarkan mengikuti dari dua macam teorema, yaitu teorema prima yang tidak selaras

dengan pembagian hak wilayah laut dan udara, dan kedua dengan perbaikan navigasi dan hak penerbangan yang berlebihan. Indonesia harus bekerja keras melindungi perbatasan perbatasan. Sepuluh tahun kemudian, ASEAN mengeluarkan Deklarasi tentang perilaku Para Pihak di Laut China Selatan (DOC) dengan China ditandatangani di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 November 2002. Tujuan pertahanan negara mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keamanan semua negara dan bangsa. DI DALAM UNCLOS membahas laut tertutup atau semi tertutup di BAB IX Pasal 122 sampai dengan 123. Pasal 122 menyatakan bahwa laut atau laut tertutup setengah tertutup adalah teluk, lembah laut atau laut yang dikelilingi dua atau lebih negara dan dihubungkan oleh lautan atau samudra lain alur sempit atau semuanya terutama laut teritorial dan dua zona ekonomi eksklusif atau lebih negara pantai. , Wilayah kepulauan dan laut teritorial Indonesia: 3,1 juta kilometer persegi, luas zona ekonomi eksklusif: 2,7 juta kilometer persegi, panjang garis pantai 81.290 kilometer persegi. Dalam penyelesaian konflik tersebut terdapat beberapa upaya seperti Declaration on the Conduct (DOC) oleh para Menteri Luar Negeri negara anggota ASEAN, yang ditandatangani di Manila pada 22 Juli 1992 untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di LCS. Penambangan data memiliki banyak fungsi. UNCLOS Aturan, tindakan, dan penggunaan yang dijelaskan oleh Internasional atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 tentang Hukum Laut Melaut di dalam negeri dan/atau internasional.

Daftar Pustaka

(T.Thn.). Diambil Kembali Dari

[Http://Fri2016.Uny.Ac.Id/Sites/Fri2016.Uny.Ac.Id/Files/2.%20NASKAH%20AKADEMIS.Pdf](http://Fri2016.Uny.Ac.Id/Sites/Fri2016.Uny.Ac.Id/Files/2.%20NASKAH%20AKADEMIS.Pdf)

ATIKA, N. (2107, FEBRUARI). UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENJAGA WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-VIETNAM TAHUN 2010-2014. *JOM FISIP*, 4, 1-12.

AULIA, D., & PRADONO. (T.Thn.). SHORT SEA SHIPPING DAN INTERMODA NTUK ANGKUT BARANG. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 14, 115.

ELVANDO, D., & AHMAD, M. J. (2023, MEI-AGUSTUS). KEDUDUKAN KAPAL PERANG YANG MASUK KE DALAM WILAYAH INDONESIA. *INDONESIA JOURNAL OF LAW AND SOCIAL-POLITICAL GOVERNANCE*, 3, 1263-1286.

(T.Thn.). *FREEDOM OF NAVIGATION AMERIKA DI LAUT CHINA SELATAN*.

HERMAWAN, A., AMANAH, S., & FATCHIYA, A. (2017, MARET). PARTISIPASI PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM KELOMPOK USAHA AKUAKULTUR DI KABUPATEN TASIKMALAYA, JAWA BARAT. *JURNAL PENYULUHAN*, 13, 1-13.

NASUTION, F. U. (2020). UPAYA NEGARA MENYELESAIKAN PENCEMARAN LAUT YANG DILAKUKAN NEGARA LAIN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL. *SUMATRA UTARA*.

WILIAWATI, Y., DANIAL, & MUIN, F. (2022, DESEMBER). EKSISTENSI UNCLOA 1982 DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL DI PERAIRAN NEGARA PANTAI. *SULTAN JURISPRUDANCE*, 2, 286-298.

